

РОЛЬ ПАРЛАМЕНТА УЗБЕКИСТАНА В КЛИМАТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ: ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ К ГЛОБАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Расулов Убайдулла Зикруллаевич

**Главный специалист Отдела международных связей Высшей школы бизнеса и
предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан**

Email: ubaydullarasulov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14415373>

Аннотация: В статье анализируются усилия национальных парламентов, в том числе парламента Узбекистана, в рамках глобальной борьбы с изменением климата. Основное внимание уделено координирующей роли Межпарламентского союза (МПС), участию парламентариев Узбекистана в мероприятиях союза, а также в ключевые инициативы Олий Мажлиса, выдвинутым на конференциях ООН по изменению климата в 2023 году (COP28) и в 2024 году (COP29).

Ключевые слова: парламентская дипломатия, Олий Мажлис, изменения климата, глобальное потепление, инициативы, Межпарламентский союз, ООН, ОБСЕ, «зеленая экономика», COP28, COP29.

Annotatsiya: Maqolada iqlim o'zgarishiga qarshi global kurash doirasida milliy parlamentlar, jumladan, O'zbekiston parlamentining sa'y-harakatlari chuqur tahlil qilinadi. Unda Parlamentlararo Ittifoqning (PAI) muvofiqlashtiruvchi roli va O'zbekiston parlamenti a'zolarining Assambleya tadbirlaridagi faol ishtiroki yoritiladi. Shuningdek, maqolada BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyalarida 2023-yilda (COP28) va 2024-yilda (COP29) ilgari surilgan Oliy Majlisning muhim tashabbuslariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: parlament diplomatiyasi, Oliy Majlis, iqlim o'zgarishi, global isish, tashabbuslar, Parlamentlararo Ittifoq, BMT, EXHT, yashil iqtisodiyot, COP28, COP29.

Abstract: The article examines the efforts of national parliaments, including Uzbekistan's Oliy Majlis, in the global fight against climate change. Particular attention is given to the coordinating role of the Inter-Parliamentary Union (IPU), the participation of Uzbek parliamentarians in the Union's events, and the key initiatives of the Oliy Majlis presented at the UN Climate Change Conferences in 2023 (COP28) and 2024 (COP29).

Keywords: parliamentary diplomacy, Oliy Majlis, climate change, global warming, initiatives, Inter-Parliamentary Union, UN, OSCE, green economy, COP28, COP29.

Введение: Парламенты играют ключевую роль в борьбе с изменением климата, так как они создают правовую основу, определяют национальную политику, и контролируют исполнение климатических инициатив. Решение глобальной проблемы такого масштаба, является общей заботой всего человечества и требует координации усилий на международном уровне.

Анализ и результаты.

Изменение климата и экологические вызовы являются одними из наиболее острых проблем современности. Безответственное отношение человечества к экологии привело к ряду глобальных катастроф, одной из которых стало высыхание Аральского моря. Эта трагедия, сопровождающаяся выносом токсичной пыли, уничтожением биоразнообразия и ухудшением условий жизни миллионов людей,

стала символом антропогенного воздействия на природу. В данном контексте Узбекистан выдвигается в лидеры региональной и международной борьбы за устойчивое развитие.

В современном Узбекистане осознают масштаб экологических вызовов и на протяжении последних лет активно внедряет меры по улучшению экологической обстановки. Принятая Стратегия «Узбекистана – 2030» включает в себя адаптацию к изменениям климата, снижение антропогенного воздействия и развитие «зеленой» экономики.

Основные направления реформ в сфере экологии:

1. **Законодательная база.** Принято более 100 нормативно-правовых актов, направленных на развитие зеленой экономики и борьбу с изменением климата, а также более 60 актов, касающихся сокращения выбросов углерода и использования возобновляемых источников энергии [1].
2. **Разработана и принята Концепция охраны окружающей среды до 2030 года.** Она предусматривает рациональное использование водных ресурсов, предотвращение опустынивания и повышение биоразнообразия [2].
3. **Международные инициативы.** В 2017 году Узбекистан присоединился к Парижскому соглашению [3], что стало важным шагом на пути интеграции в глобальные климатические усилия.

Ключевым регионом для Узбекистана в деле внедрения принципов «зеленой» экономики и улучшения экологической ситуации является регион Приаралья. В частности, катастрофа Аральского моря стала причиной целого ряда проектов, направленных на улучшение экологии региона. Так по инициативе Президента Республики Узбекистан был создан Международный инновационный центр Приаралья, занимающийся исследованием засоленных почв и разработкой экологических технологий [4]. Начались работы по посадке растений на осушенном дне моря, что способствует уменьшению пылевых бурь.

Правительство Узбекистана осознает, что успешное решение экологических проблем возможно лишь при условии консолидации усилий международного сотрудничества. Так, благодаря по предложению Узбекистана была принята резолюция Генассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.

Активное участие Узбекистана в деятельности Межпарламентского союза (МПС) и конференциях, таких как COP28 и COP29, подчеркивает его стремление внести вклад в формирование глобальной климатической повестки.

Особо выделяются инициативы:

- Разработка региональной программы «Зеленая повестка для Центральной Азии», направленной на управление водными ресурсами и борьбу с опустыниванием.
- Создание регионального центра по борьбе с изменением климата для обмена опытом и внедрения инноваций.

Выводы и рекомендации. Позиция Узбекистана на международной арене в борьбе с изменением климата становится все более значимой. Активное участие

Узбекистана в мероприятиях МПС подтверждает его приверженность глобальным усилиям по борьбе с изменением климата, а также предоставляет уникальные возможности для продвижения национальных интересов, повышения эффективности экологической политики и внедрения передового опыта. Реализация предложенных направлений будет способствовать устойчивому развитию и укреплению международного авторитета страны.

Проведенное исследование позволяет выделить несколько ключевых направлений для дальнейшего сотрудничества и усиления роли парламента Узбекистана в решении климатических вызовов:

Во-первых, совершенствование законодательной базы в области экологии и климата. Узбекистану необходимо продолжить разработку и принятие прогрессивных нормативно-правовых актов, направленных на сокращение выбросов углерода, стимулирование использования возобновляемых источников энергии и поддержку «зеленой» экономики.

Во-вторых, интеграция глобальной климатической повестки в национальные стратегии. Разработка и внедрение долгосрочных стратегий адаптации к климатическим изменениям с учетом специфики страны и рекомендаций МПС. Поддержка выпуска аналитических публикаций МПС о тенденциях в климатическом законодательстве.

В-третьих, дальнейшее развитие регионального сотрудничества в Центральной Азии. Создание и реализация совместных проектов с соседними странами, направленных на управление водными ресурсами, борьбу с опустыниванием и повышение биоразнообразия в регионе Приаралья.

В-четвертых, продвижение инновационных технологий и подходов. Узбекистан может активнее внедрять инновационные решения, такие как умное сельское хозяйство, технологии сокращения углеродного следа и методы управления экологическими рисками.

В-пятых, поддержка просветительской деятельности Организация просветительских кампаний и мероприятий для повышения экологической культуры среди населения. Это включает в себя продвижение знаний о важности защиты климата и роли каждого гражданина в этом процессе.

В-шестых, укрепление международного взаимодействия. Расширение сотрудничества с международными партнерами и привлечение технической помощи для реализации климатических проектов. Например, активное участие в программах, поддерживаемых МПС, ООН, ОБСЕ и другими международными структурами.

References:

1. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан www.lex.uz.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» от 30 октября 2019 года № УП-5863 <https://lex.uz/ru/docs/4574010>.

3. Закон Республики Узбекистан «О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)» 2 октября 2018 г., № ЗРУ-491.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об образовании Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан» от 16 октября 2018 г. № ПП-3975.

